

XX ASRNING IKKINCHI YARMIIDA MIGRACION JARAËNLARNING ÛZIGA
XOS-XUSUSIYATLARI (MIRZACHUL XUDUDI MISOLIIDA)

Мухаммадов З.

Гул ДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360280>

Аннотация. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг барча вилоятлардаги тарихий-демографик жараёнларни ҳолисона ўрганиши муҳим муаммолардан ҳисобланади. Мақолада Мирзачўл регионидagi демографик вазиятга баҳо берилиб, хусусан, аҳоли миграцияси ва ўсишига таъсир кўрсатган омиллар рақамларга таянган ҳолда кўрсатилди.

Калит сўзлар: Сирдарё, аҳоли, демографик сиёсат, миграция, оила, миллат, тарихий демография, туғилиш, янги ерлар ўзлаштирилиши.

Аннотация. Изучение историко-демографических процессов во всех областях Узбекистана сегодня является одной из важнейших проблем. В статье даётся оценка демографической ситуации в Мирзачулском регионе, и миграция населения, опираясь на цифровые данные показываются факторы, повлиявшие на рост и снижение населения.

Ключевые слова: Сырдарья, население, демографическое политика, миграция, семья, национальность, историческое демография, рождаемость, советский период, освоение новых земель.

Abstract. The Study historian-demographic processes in all area Uzbekistan today is one of the most important problems. In article is given estimation to demographic situation in Mirzachul ,migration of factors appear on numerical data, influenced upon growing and reduction of the population.

Key words: Sirdarya, population, demography political, migration, death family, nation, historian-demographic, fertility, soviet period, mastering new lands.

Ўзбекистонда шаклланган умумий ижтимоий, иқтисодий ва демографик вазиятдан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда республика аҳолиси сифатига катта эътибор қаратилмоқда. Собиқ совет даври бизга жаҳон ўлчовлари бўйича жуда юқори даражага эга болалар ва оналар ўлимини ниҳоятда қисқа умр даврини, қониқарсиз ҳолатдаги аҳоли саломатлигини ва ҳақозоларни меърос қилиб қолдирди. Собиқ Иттифоқ даврида аҳоли нуфузи сиёсатига мувофиқ Ўрта Осиёнинг туб халқлари манфаатлари очикдан-очик камситилди. Уларга туғилишни камайтириш, оилада болалар сонини қисқартириш тавсия қилинди. Айни вақтда Россияда ва бошқа ғарбий республикаларда туғилишни ошириш ва оилада болалар сонини кўпайтириш сиёсати ўтказилди. [1:63].

1918 йил май ойида ХКС нинг В.И.Ленин томонидан имзоланган декрети эълон қилинди, унда Туркистонда суғориш ишларига 50 миллион сўм ажратилиши ва бу ишларни ташкил қилишга қаратилган тадбирлар кўзда тутилган эди. Катта аҳамиятга бўлган бу тарихий ҳужжатда Мирзачўл ва Далварзин даштларини ўзлаштириш ишларини олиб бориш ҳақида гап борганди. 1956 йил августда КПСС Марказий Комитети ва ССР Министрлар Совети Мирзачўлнинг Ўзбекистон ва Қозоғистон худудидаги қисмини ўзлаштириш борасида қарор қабул қилди. Хусусан, Ўзбекистонда мансуб бўлган бўз ерларни ўзлаштиришда мазкур ҳужжатнинг аҳамияти ниҳоятда катта бўлди. Аслида КПСС Марказий Комитети ва СССР Министрлар Совети томонидан қабул қилган бу қарор суғориш мелиорация ишларига комплекс ёндашишни бошлаб берди. Ушбу қарорда

Мирзачўлда фақат қишлоқ хўжалигини, айниқса, пахтачиликни ривожлантиришга қаратилган хўжалик масалаларини ҳал этишгина эмас, балки ғоят катта ижтимоий муаммолар, энг аввало, шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг турмуш шароитидаги ижтимоий-маиший жиҳатларини уйғунлаштиришни ўз ичига олиши мумкин бўлган янги район барпо этиш мўлжалланган эди.

1949 йилнинг 10-12 январида Тошкентда Ўзбекистон Комсомолнинг XXI съезди бўлиб ўтди. Андижон вилоятининг комсомоллари съездда ёшларга қарата ватанпарварлик чақириғи билан мурожат қилдилар. Мурожатда жумладан шундай дейилган эди: ”Биз Андижон областининг комсомол ёшлари, янги ерларни келгусида ўзлаштириш учун, Мирзачўлни фаровон ўлкага айлантириш учун курашга қўшилишини ўзимизни бурчимиз деб биламиз”.

Ўзбекистон Коммунистик партияси Марказий Комитети андижонлик комсомолларнинг ташаббусини маъқуллади ва қўллаб-қувватлади [2:38].

Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети, Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ва Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг Мурожатини Фарғона область аҳолиси қизғин кутиб олди. Қисқа вақт ичида областдаги 300 дан ортиқ ёшлар Мирзачўлга юборишни сўраб, область комсомол комитетига ариза бердилар. [3]. Шундай қилиб ерлар ўзлаштирилаётган вилоятларнинг аҳолиси фақат табиий кўпайиш туфайлигина эмас, балки ишчи кучлари миграцияси ҳисобига, яъни меҳнатга лаёқатли аҳолининг яшаш ва ишлаш жойини ўзгартириш билан боғлиқ бўлган бир аҳоли пунктдан бошқасига кўчиши ҳисобига ҳам тез ўсиб борди. Янги ерларнинг ўзлаштирилиши, саноат тармоқларининг вужудга келтирилиши ва ривожлантирилиши туфайли у ердаги мавжуд шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари ривож топди, уларнинг аҳолиси кўпайди. 1956 йил янги ўзлаштирилаётган Мирзачўл ҳудудига Андижон областидан 642 оила, Наманган областидан 418 оила, Фарғона областидан 1251 оила кўчирилди. Шулардан Андижон областидан 366 оила, Наманган областидан 183 оила, Фарғона областидан 362 оилалар шаҳар ҳудудларидан кўчирилди. [4:15]

1956-1969 йилларда Мирзачўл минтақасига қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва доимий яшаш учун жами 42 минг оила кўчиб келган бўлса, шулардан 27 мингини Фарғона водийси ҳудудларидан келган аҳоли ташкил қилган.

Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети ва Республика Министрлар Советининг 1969 йил 11 февралдаги “Мирзачўлнинг янги зонасининг ривожлантириш истиқболлари ҳақида” ги ва “Мирзачўлнинг эски зонасидаги ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва хўжаликларнинг ишлаб чиқариш базасини янада мустаҳкамлаш чоралари тўғрисида”ги қарорларига амал қилиб, кейинги икки йилда Андижон областидан Сирдарё областининг колхоз ва совхозларига доимий ишлаш учун ихтиёрий равишда 1006 оила кўчиб келди. Ана шу оилалар составида меҳнат қилиш қобилиятига эга бўлган 2218 киши бор. Андижондан 422 механизатор, шунингдек 9 агроном, пахтачилик бригадаларнинг 21 раҳбари, 12 шофёр, 344 сувчи кўчиб келди. Яна 1147 киши кўчиб келди [5].

1970 йил 1500 ўрнига 1614 оила чўлга кўчиб келди. Механизаторларнинг сафи 594 кишига кенгайди. 1971 йил мартгача Мирзачўлга 155 та оила кўчиб келди. Фарғона совхозига 600 оила, Акмал Икромов номли совхозга 150 оила, Йўлдош Охунбобоев номли совхозга 150 оила кўчиб келди. Улар ораси андижонликлар, фарғоналиклар кўпчиликини

ташқил қилган [6]. Буни партия Марказий Қўмитаси ва Совет ҳукуматининг 1956 йил 6 августда эълон қилган пахта ҳосилини ошириш учун Мирзачўл ва Қозоғистон чўлларида суғориш ишларининг ва янги ерларни ўзлаштириш қароридан ҳам яққол сезиш мумкин. Бироқ, ўша пайтда экин экиладиган мавжуд ерлар ва суғориладиган майдонларнинг унумдорлигини оширишга кўпроқ эътибор бериб, бор капитал маблағ, техника, интеллектуал қобилиятини ўша ишга сарфлаганимизда ютуқлар яна ҳам сезиларли ва самарали бўлар эди.

Ҳукумат қарорига биноан Мирзачўлни пахта етиштириш бўйича энг катта зонага айлантириш вазифаси қўйилди. Жумладан, бу ерда тез вақт ичида 300 минг гектар ерни ўзлаштириш ва 1964 йилдан бошлаб бу ерда йилига 320-340 минг тонна пахта етиштириш лозимлиги таъкидланди.

Бу муҳим давлат топшириғини бажариш учун Ўзбекистонда ниҳоятда катта гидромелиоратив ва ирригация ишларини бажариш лозим эди. Булар жумласига 5-6 йил ичида Марказий ва Жанубий Мирзачўл каналларини қуриш, Киров номидаги Шимолий Мирзачўл каналини кенгайтириш, Марказий Мирзачўл коллекторининг иккинчи навбати ва машинада суғориш каналларини барпо этиш керак эди. Ҳукумат қарорига биноан қуввати 40 минг кв.т иборат Сирдарё - Жиззах йўналишида темир йўл қурилиши белгиланди. Булардан ташқари 23 та янги пахтачилик совхозлари ва 23 та пахта тозалаш заводларини қуриш кўзда тутилди.

Бу ишларни амалга ошириш учун эса, аввало, ишчи кучи зарур эди. Қарорга биноан Мирзачўл зонасини ўзлаштириш, бу ерда қурилиш ишларини олиб бориш учун бу ерга 100 минг одамни кўчириб келтириш вазифаси белгиланди [7:219].

Мирзачўлдаги кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштираётган колхоз ва совхозларга ўз оилалари билан кўчиб бориш тўғрисида колхозчилар ва бошқа кишилардан кўплаб ариза тушаётганлиги муносабати билан уларга кўчиб бориш ва янги истиқомат жойида жойлашиш учун ёрдам кўрсатиш тадбирлари белгиланган. Бошқа областлардан кўчиб келишни хоҳловчилар ўз истаклари билан жойни танлайдилар, ўз жойидан кўчиб бориладиган жойга қадар ашёлари билан бепул олиб бориб қўйилади, оила бошлиғига 600 сўм ва оиланинг ҳар бир аъзосига 200 сўмдан бир йўла ёрдам, уй қуриб олиш учун 19 минг сўм қарз берилади. Бу қарзнинг 35 фоизини давлат ўз зиммасига олади. Қолган қисмини эса кўчиб борувчи 10 йил мобайнида тўлайди. Бундан ташқари молсиз хўжаликларга сигир ёки бузоқ сотиб олиш учун 1500 сўмгача қарз берилади, оила бошлиғига 1,5 центенер ва оиланинг ҳар бир аъзоси 0,5 центенердан дон олади. Бу донни берилган кундан бошлаб 3 йил давомида узади. Совхозларда эса бу дон худди ана шу миқдорда нақд пул бароварида сотилади. Кўчиб борувчилар 4 йилгача қишлоқ хўжалик солиғи ва давлат мажбуриятидан озод қилинадилар [8]. Бу аҳолини бу худудга жойлаштириш учун қилинган уринишлар эди.

Фарғона водийсидан 1972 йил Сирдарё вилояти қишлоқларига Андижондан 258 та, Фарғонадан 280 та, Намангандан 65 та аҳоли миграция қилиниб, уларнинг асосий қисми 35-49 ёшли меҳнатга яроқли аҳоли бўлган [9:32].

Ўзбекистон Республикаси Марказий Комитетининг XVII пленумида ўрток И.Б.Усмонхўжаев жуда муҳим масалани ўртага ташлади. У Фарғона области Сирдарё областига, Андижон области Жиззах областига, Наманган области Қашқадарё областига

оталиқ қилса республиканинг иқтисодиёти ва маданиятини янада юксалтириш учун катта имкониятлар очилиши ҳақида батафсил гапирди.

Ўзбекистон Компартияси Марказий комитети ва Республика Министрлар Советининг аҳоли зич жойлашган Фарғона водийсидан республиканинг кўрик районларига 2,5 минг оилани кўчириш юзасидан қабул қилган қарори Ўзбекистон меҳнаткашлари олдида турган улкан катта хизмат қилишини айтди [10].

Хулоса сифатида шуни айтиш лозимки, Мирзачўлга келган аҳоли сабр-бардош билан янги ерларни ўзлаштиришда катта матонат кўрсатиб меҳнат қилишди. Натижада бу худудда қишлоқ хўжалиги, саноат, ишлаб чиқариш, маориф соҳаларини ривожланди.

REFERENCES

1. Убайдуллаева Р, Ата-Мирзаев.О, Умарова Н.Ўзбекистон демографик жараёнлари ва аҳоли бандлиги.Т.:Университет, 2006.-63 б.
2. Абдуллаев Ҳ.С., Берикбоев Р.Б. Сирдарё области.-Т.:Ўзбекистон, 1976.-386.
3. Қизил Ўзбекистон. 1956 йил, 22 ноябрь.
4. ЎзРМДА ф-1619, 11-рўйхат, 1935-иш, 15 б.
5. Совет Ўзбекистони. 1971 йил, 11 март.
6. Сирдарё ҳақиқати. 1956 йил, 11 январь.
7. Раззоқов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи.-Т.:Ўзбекистон, 1994.-219 б..
8. Қизил Ўзбекистон. 1956 йил, 22 ноябрь.
9. ЎзРМДА ф-1619, 11-рўйхат, 3279-иш , 326.
10. Совет Ўзбекистони. 1971 йил, 24 март.
11. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 86-87.
12. Bosimovich, T. B. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 14, 8-10.
13. Basymovich, T. B. (2022). Some Issues on Studying Material Culture “Ancient Ustrushana”. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 11, 18-22.